

ТУРИЗМ В ЛИТЕРАТУРЕ И КИНОИНДУСТРИИ

Мировой анализ тенденций развития сферы туризма и гостеприимства показывает, что одними из наиболее сложных, но в то же время интересных и необычных направлений являются межотраслевые сочетания, туризм на стыке отраслей. К таким направлениям относятся в том числе литературный и кинематографический виды туризма. И их актуальность особенно возрастает в контексте эффектов визуальности в современной культуре, значимость которых намного перевешивает значение других типов восприятия.

Задача этого выпуска – обобщить имеющийся опыт в обозначенном направлении, показать возможности для тех или иных регионов и городов в «ставке» на них.

Способен ли факт проведения съёмок того или иного кинофильма, или факт написания тем или иным автором в конкретном месте литературного произведения, кардинально изменить жизнь населения конкретного региона или населённого пункта, сформировать мощные туристские потоки туда, где до появления соответствующих произведений туристов не было? Возможно ли, в связи с этим, киноиндустрию и литературу сделать одним из плановых пунктов развития туристской индустрии (*«заложим в план привлечение в наш город известного писателя, который напишет здесь свой очередной популярный роман, или кинорежиссёра, который снимет у нас популярный телесериал»*)?

Достаточно спорными являются собственно рамки рассматриваемых направлений. Так, например, относятся ли к направлению кинематографического туризма документальные фильмы, фильмы-путешествия (тревел-видеоблоги) по странам и регионам? Относится ли к литературному туризму жанр популярных тревел-гайдов или детской литературы – способны ли они генерировать туристские потоки? В мировой практике имеются такие кейсы, но

TOURISM IN LITERATURE AND THE FILM INDUSTRY

A global analysis of development trends in the of tourism and hospitality shows that interindustry combinations and tourism at the intersection of industries are complicated and interesting areas. Literary and film tourism is among them. Their relevance especially increases due to visibility in modern culture, the significance of which far outweighs the significance of other types of perception.

This issue is aimed at summarizing the existing experience in literary and film tourism and showing their opportunities for certain regions and cities.

Can the fact of filming or writing by particular author a literary work changes radically the life of the population of a particular region or locality. Can this increase the tourist flow to places where there were no tourists before writing or filming?

Is it possible, in this regard, to make the film industry and literature one of the development points for the tourism industry?

Shall we plan to attract a famous writer to our city, who will write his or her next popular novel here, or a film director, who will film a popular television series here?

The actual framework of these is quite controversial. So, for example, do documentaries, travel films (travel video blogs) across the country and region belong to the film tourism? Does the genre of popular travel guides or children's literature belong to literary tourism? Can they attract tourist generate tourist flows? There are such cases in world practice, but how relevant/suitable are they for replication in a specific city or region?

Why do such examples effective on their own in some cases, but in others they don't

насколько они релевантны / пригодны для тиражирования «на почве» конкретного города или региона? Почему в одних случаях такие примеры срабатывают сами по себе, а в других – не работают даже с привлечением значительных инвестиций в маркетинг и рекламу? Любой ли город/регион способен стать центром литературного / кинематографического туризма, или для этого необходимо сочетание каких-либо особых условий и факторов?

Другая существенная группа проблемных вопросов данной сферы – насколько описываемые в литературе и транслируемые в кино образы тех или иных территорий соответствуют их реальным видам и состояниям, и насколько ожидания туристов, формируемые этими образами, должны совпадать с реальными? То есть, актуален вопрос соотношения кинематографической формы и зрительского восприятия как результата кино/литературного туризма, проблема технологий монтажа туристских впечатлений и образных репрезентаций для тех регионов, которые позиционируют себя как центры подобных видов туризма.

В некоторой степени онтологические и методологические трудности в данной области, обсуждаемые в текущем выпуске нашего журнала, можно объяснить тем фактом, что точные истоки литературного и кинотуризма трудно определить. Более того, эти два «жанра туризма» очень тесно интегрированы друг с другом, что достаточно ярко отметил S. Beeton: «Кино для литературного туризма является тем же, чем “Боинг-747” стал для массового туризма»¹.

Какова мотивирующая сила литературного и кинотуризма в принятии решения о совершении путешествия? Что считать ресурсной основой для этих видов туризма? Как развивать литературную или кинодестинацию правильно? На эти и многие другие вопросы попытались дать ответы авторы этого выпуска нашего журнала.

Главный редактор, д.геогр.н., проф.
О.Е. Афанасьев

work even with significant investments in marketing and advertising?

Is any city or region capable of becoming a center of literary/film tourism, or does this require a combination of any special conditions and factors?

There are another significant group of problematic issues in this area. Do the images of certain territories in literature and broadcast in cinema correspond to their real appearance and conditions? To what extent should tourists' expectations, formed by these images, coincide with reality?

That is, the relevant issue is the correlation between cinematic form and spectator perception as a result of film/literary tourism, the problem of technologies for editing tourist experience and figurative representations for regions, positioning themselves as centers of such types of tourism.

It is very difficult to determine exactly the origins of literary and film tourism. This to some extent explains the ontological and methodological difficulties in the field discussed in the current issue of our journal. Moreover, these two “genres of tourism” are very close to each other. As quite clearly noted S. Beeton (2005):

“Film is to literary tourism what the Boeing 747 was to mainstream tourism – a major booster for mass tourism”.

What is the motivating power of literary and film tourism in making a decision to travel? What is the resource basis for these types of tourism? How to develop a literary or film destination correctly? The authors of this issue of our journal tried to answer these and many other questions.

Editor-in-chief, Prof.
Oleg E. Afanasiev

¹ Beeton S. Film-induced tourism. Bristol: Channel View Publ., 2005. P.53. doi: 10.21832/9781845410162.